

ГОРОДА ЧАЧА НА ШЁЛКОВОМ ПУТИ В ЭПОХУ «КУЛЬТУРНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ» (IX – XII ВВ)

М. Филанович

к.и.н., ведущий научный сотрудник Национального центра археологии АН РУз,
Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13895554>

Аннотация. Наиболее выпуклая картина развития городов и городской культуры наблюдается в северных районах Мавераннахра и прилегающей степи. Развитие городов и городской культуры в этой зоне контактов племен земледельческой и скотоводческой направленности достигает своего апогея. Города вдоль северных трасс Шёлкового пути и в оазисах усвоили ряд технологических и культурных новшеств из южных районов, входивших в состав Аббасидского халифата переработав их на базе местных традиций прошли все этапы развития. Изучение истории городов и культуры этой зоны показало, не только усвоение привнесенных навыков, что в слиянии с местными традициями привело к блестящему рассвету всех сфер материальной и духовной культуры общества, который, со времен Адама Меца именуется обычно эпохой «мусульманского Ренессанса». В эпоху воин сасанидского Ирана с Тюркским каганатом основная роль торговых связей перешла к северным трассам. Археологические исследования позволяют выявить с IX века цепочки городов идущих на всех направлениях от столичного центра Чача – Бинката.

Ключевые слова: Центральная Азия, Средний и Ближний Восток, Кавказ, Византия, Русь, Китай, Индия, эпоха средневековья (IX – XII вв), Шелковый путь.

Annotatsiya. Shaharlar va shahar madaniyati rivojlanishining eng yorqin manzarasi Mavarindonning shimoliy hududlari va unga tutash dashtlarda kuzatiladi. Dehqon va chorvador qabilalar o'rtasidagi aloqalar zonasida shaharlar va shahar madaniyatining rivojlanishi o'zining yuqori cho'qqisiga chiqdi. Ipak yo'lining shimoliy yo'llari bo'ylab va vohalardagi shaharlar Abbosiylar xalifaligi tarkibiga kirgan janubiy viloyatlardan bir qancha texnologik va madaniy yangiliklarni o'zlashtirib, ularni mahalliy an'analar asosida qayta ishlagan va taraqqiyotning barcha bosqichlarini bosib o'tgan. Ushbu zonaning shaharlari va madaniyati tarixini o'rganish nafaqat mahalliy an'analar bilan uyg'unlashib, jamiyatning moddiy va ma'naviy madaniyatining barcha sohalarining yorqin tongiga olib kelgan joriy etilgan ko'nikmalarni o'zlashtirganligini ko'rsatdi. Adam Metz davri, odatda, "Musulmon Uyg'onish davri" deb ataladi. Sosoniy Eron bilan Turk xoqonligi o'rtasidagi urush davrida savdo aloqalarining asosiy roli shimoliy yo'llarga o'tdi. Arxeologik tadqiqotlar IX-asrdan boshlab Choch poytaxti Binkata markazidan barcha yo'nalishlarda joylashgan shaharlar zanjirlarini aniqlashga imkon beradi.

Kalit so'zlar: O'rta Osiyo, O'rta va Yaqin Sharq, Kavkaz, Vizantiya, Rus, Xitoy, Hindiston, O'rta asrlar (IX – XII asrlar), Ipak yo'li.

Abstract. The most prominent picture of the development of cities and urban culture is observed in the northern regions of Transoxiana and the adjacent steppe. The development of cities and urban culture in this zone of contacts between agricultural and pastoral tribes is reaching its apogee. Cities along the northern routes of the Silk Road and in the oases adopted a number of technological and cultural innovations from the southern regions that were part of the Abbasid Caliphate, processing them on the basis of local traditions and went through all stages of development. The study of the history of the cities and culture of this zone showed not only the assimilation of introduced skills, which, in merging with local traditions, led to the brilliant dawn of all spheres of material and spiritual culture of society, which, since the time of Adam Metz, is

usually called the era of the “Muslim Renaissance”. During the era of the war between Sasanian Iran and the Turkic Khaganate, the main role of trade relations passed to the northern routes. Archaeological research makes it possible to identify chains of cities starting from the 9th century running in all directions from the capital center of Chach - Binkata.

Keywords: *Central Asia, Middle and Near East, Caucasus, Byzantium, Rus', China, India, Middle Ages (IX – XII centuries), Silk Road.*

Эпоха развитого средневековья (IX – XII вв.) наполнена событиями, связанными с развитием урбанизации и построения новых городов Средней Азии. Наиболее выпуклая картина развития городов и городской культуры наблюдается в северных районах Мавераннахра и прилегающей степи, по обоим берегам реки Сырдарьи (древний Яксарт, Яоша, Жемчужная река). Река на протяжении столетий выполняла роль этнокультурного трансфера. На этой территории обменные процессы осуществлялись с глубоких времен, и сформировалась система экономического и культурного взаимодействия международного плана. Начиная с эпохи раннего средневековья контакты в области торговли, экономики и обмена техническими достижениями достигли высокого накала. Развитие городов и городской культуры в этой зоне контактов племен земледельческой и скотоводческой направленности достигает своего апогея. Всесторонняя урбанизация, подъем ремесленного производства и торговли, городской жизни и духовной культуры, как показали исследования узбекистанских и казахских археологов достигли своего апогея в этот период. Города вдоль северных трасс Шёлкового пути и в оазисах усвоили ряд технологических и культурных новшеств из южных районов, входивших в состав Аббасидского халифата, переработав их на базе местных традиций, прошли все этапы развития. Изучение истории городов и культуры этой зоны показало, не только усвоение привнесенных навыков, что в слиянии с местными традициями привело к блестящему рассвету всех сфер материальной и духовной культуры общества, который, со времен Адама Меца именуется обычно эпохой «мусульманского Ренессанса».

Толчок к изучению этих городов в Узбекистане дали работы востоковедов (В. В. Бартольд), которые положили начало отождествлению некоторых археологических городищ региона, с названиями городов перечисленных в арабо – персоязычных источниках (Истахри, Ибн Хордадбех, Ибн Хаукаль и др.) [1]. Работы были счастливо продолжены археологами, главным образом такими крупными экспедициями, как Шаш-илакская под руководством Ю. Ф. Буряков [2] и Ташкентская (рук. В. А. Булатова, затем М. И. Филанович).

Многолетними работами археологов выявлен целый ряд пунктов на межконтинентальных трассах, которые активно функционировали с эпохи раннего средневековья. В эту эпоху на них легла основная тяжесть торговых и обменных контактов и дипломатической деятельности в основном по причинам политического характера. Воины сасанидского Ирана с Тюркским каганатом значительно затруднили возможность проведения торговых и обменных операций по центральным и южным трассам, проходившим через Центральную Азию с глубокой древности. Археологические исследования позволяют выявить с IX века цепочки городов идущих на всех направлениях от столичного центра Чача – Бинката[4].

К настоящему времени на фактическом материале археологии выявлены эти цепочки городов, которые могут быть задействованы в разработке туристических

маршрутов. В итоге исследования по специальному проекту Министерства инновации предложено ряд таких маршрутов, знакомство с историей материальной и духовной культурой Чача и Илака, Хорезма и Каракалпакии, который, как мы можем судить активно, используется в разработках НИИ развития туризма.

Столицей государства, которое сложилось уже с раннего средневековья был Бинкат получивший также название Шашканд (Ташканд), когда тюркский компонент усиливается в материальной и духовной культуре, а также отражен в языковом колофоне сырдарьинского региона, в частности государства Чач (Шаш). Столицей этого государства в эпоху расцвета мусульманской культуры был этот город. Археология показала, что город, сохранив название, территориально мигрировал под влиянием природно – географических и политических факторов. Но все эти перемещения, как и громадная округа этого средневекового города, находится в пределах современной столицы Узбекистана – Ташкента. Занимающего в настоящее время часть территории среднесырдарьинского оазиса площадью около 400 км²

Привлечение письменных источников позволяет обрисовать сеть путей из Бинката – Ташкента по всем направлениям в прилегающие, близкие, а также дальние государства Центральной Азии, Китая, Индии, Среднего и Ближнего Востока и Европы. Эти трассы начинались от ворот Бинката - Ташканды: южная вела в сторону Самарканды, Бухары, а также далее в Мерв и на Средний Восток [3]; западная в Хорезм и города дельты Сырдарьи и далее на Кавказ и Византию, северо – западная уводила в кочевую степь и далее вплоть до городов Руси и Скандинавии. Восточные дороги вели в сторону гор через ущелье Чаткальского и Кураминского хребтов, где некоторые города специализировались на добычи и обработке полезных ископаемых, таких как железо, медь, полиметаллы, золото и серебро, а также особенно драгоценный камень – бирюза, который был известен и славился еще на древнем Востоке. Далее ответвление этих путей вело на северо – восток, в частности в Таласскую долину, в Семиречье через Монголию в Китай. В восточном направлении торговые дороги через горные перевалы опускались в Ферганскую долину и далее в Западный Китай, вглубь этой страны. Юго – восточное направление, которое приводило в Тохаристан, Термез и вверх по водному пути реки Амударьи (Джейхун) выводила в города Индийского континента или сливалась с южной дорогой Шёлкового пути, а также вела в Таримское ущелье и далее в Китай.

Из разработанных для внедрения в туристскую индустрию маршруты наиболее значительны те, что ведут на запад (Хорезм), юг и восток. Города долины рек Чирчика – Паракы и Ахангарана (Илак) южного маршрута, где сосредоточены наиболее крупные торгово-ремесленные города, в настоящее время можно назвать наиболее востребованными в туристической деятельности в Узбекистане. Северо – восточные маршруты, которые ведут к древним горным выработкам и торговым и ремесленным городам (по уровню урбанизации ни в чем не ниже городов в долинах), на сегодняшний день ещё слабо привлекаются к посещению туристами.

REFERENCES

1. Бартольд В. В. Очерк истории Семиречья. Соч. Т. II (I). М., 1963. – 423 с.
2. Буряков Ю. Ф., Богомолов Г. И. Канка – Харашкет. Цитадель // Древний и средневековый город Восточного Мавераннахра. – Ташкент, 1990. – С. 15. – Рис. 6 (1).

3. Лунина С. Б. Гончарное производство в Мерве X – нач. XIII вв. // Труды ЮТАКЭ. Т. XI. – Ашхабад, 1962. – С. 303.
4. Филанович М. И. Древняя и средневековая история Ташкента в археологических источниках. Ташкент. 2010. – 312 с.